

**DAVLAT QARZ SIYOSATINI ISLOH QILISHNING HUQUQIY VA
INSTITUTSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH
YO’NALISHLARI**

Tilabov Nasrulla Tashmurotovich

*uqtisodiyet fanlari nomzodi
moliya va moliyaviy texnologiyalar
kafedrasida dotsenti*

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: nasrullatilabov@gmail.com

ORCID 0000-0002-4412-4019

Annotatsiya. Maqolada davlat qarzi siyosatini samarali boshqarishda huquqiy mexanizmlarning ahamiyati va ularni takomillashtirish zarurati tahlil qilingan. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD), Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi (IMF) va Jahon banki (WB) kabi xalqaro moliya institutlarining qarzi boshqaruvi bo‘yicha tavsiyalari, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasida amal qilayotgan qonunchilik hujjatlari ilmiy-nazariy jihatdan o‘rganilgan. Tadqiqot natijalarida mavjud huquqiy bazadagi muammolar aniqlanib, institutsional islohotlarni amalga oshirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: davlat qarzi, qarzi siyosati, huquqiy mexanizmlar, institutsional islohotlar, byudjet defitsiti, davlat moliyasi.

**НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВЫХ И
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ**

Тилабов Насрулла Ташмуратович

*кандидат экономических наук
доцент кафедры финансов и
финансовых технологий*

*Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: nasrullatilabov@gmail.com

ORCID 0000-0002-4412-4019

Аннотация. В статье проанализировано значение правовых механизмов эффективного управления государственной долговой политикой и необходимость ее совершенствования. Исследованы рекомендации по управлению долгом международных финансовых институтов таких, как Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), Международный валютный фонд (IMF) и Всемирный банк (WB), а также законодательные акты, действующие в Республике Узбекистан. Результаты исследования выявили проблемы в существующей правовой базе. По итогам исследования сформулированы конкретные предложения по проведению институциональных реформ.

Ключевые слова: государственный долг, долговая политика, правовые механизмы, институциональные реформы, бюджетный дефицит, государственные финансы.

**DIRECTIONS FOR IMPROVING THE LEGAL AND INSTITUTIONAL
FOUNDATIONS OF PUBLIC DEBT
POLICY REFORM**

Tilabov Nasrulla Tashmurotovich

*Doctor of Philosophy (PhD)
in Economic Sciences
Associate Professor of
the Department of Finance
and Financial Technologies
Tashkent State the University of Economics
E-mail: nasrullatilabov@gmail.com
ORCID 0000-0002-4412-4019*

Abstract. This article analyzes the importance of legal mechanisms for effective management of public debt policy and the need to improve them. The recommendations on debt management of international financial institutions, such as the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB), as well as legislative acts in force in the Republic of Uzbekistan, have been studied scientifically and theoretically. The results of the study revealed problems in the existing legal framework. Based on the results of the study, specific proposals for institutional reforms were formulated.

Keywords: public debt, debt policy, legal mechanisms, institutional reforms, budget deficit, public finances.

Kirish

Jahon iqtisodiyotida globallashuv jarayonlari chuqurlashib borayotgan hozirgi sharoitda davlat qarz siyosati mamlakatlarning moliyaviy barqarorligi va makroiqtisodiy rivojlanishining muhim omili sifatida namoyon bo'lmoqda. Davlat qarzlari davlat byudjeti defitsitini qoplash, infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish, iqtisodiy islohotlarni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy sohalarni rivojlantirishda asosiy manbalardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga ortiqcha qarzdorlik mamlakatning suveren moliyaviy mustaqilligini xavf ostiga qo'yishi, xalqaro reytingini pasaytirishi hamda makroiqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasida ham davlat qarzining hajmi va uning boshqaruvi so'nggi yillarda dolzarb masalaga aylandi. Jumladan, 2020-yildan boshlab davlat qarzi YaIMga nisbatan 40 foizlik chegaraga yaqinlashgani, tashqi qarzning o'sish sur'atlari yuqoriligi, qarz resurslaridan foydalanishda samaradorlikni oshirish zaruriyati qarz siyosatini tubdan isloh qilishni taqozo etmoqda. Shu munosabat bilan davlat qarzini boshqarish tizimini huquqiy va institutsional jihatdan takomillashtirish, zamonaviy xalqaro standartlarga mos mexanizmlarni joriy etish masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari – O'zbekiston Respublikasida davlat qarz siyosatini isloh qilishning huquqiy va institutsional asoslarini tahlil qilish, mavjud kamchiliklarni aniqlash hamda samarali boshqaruv mexanizmlarini taklif etishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Davlat qarzini boshqarishning nazariy-huquqiy asoslarini o'rganish.
2. O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik bazasi va institutsional tuzilmalarini tahlil qilish.
3. OECD, IMF va boshqa xalqaro moliyaviy tashkilotlarning qarz boshqaruvi bo'yicha ilg'or tajribalarini o'rganish.
4. O'zbekiston tajribasini xalqaro standartlar bilan qiyoslab, isloh qilish zarur bo'lgan yo'nalishlarni aniqlash.
5. Davlat qarzini samarali boshqarish uchun huquqiy va institutsional islohotlar bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

Tadqiqotning obyekti – O'zbekiston Respublikasida davlat qarzini boshqarish tizimi. Predmeti esa – davlat qarz siyosatini tartibga soluvchi huquqiy mexanizmlar va institutsional tuzilmalar samaradorligi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi esa mavzuning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda

O‘zbekiston Respublikasining davlat qarz siyosatini tartibga soluvchi amaldagi normativ-huquqiy baza xalqaro standartlar nuqtayi nazaridan qiyosiy tahlil qilinadi. Shuningdek, qarz boshqaruvi jarayonida mavjud institutsional kamchiliklar aniqlanib, ularni bartaraf etishga qaratilgan huquqiy-institutsional mexanizmlar ishlab chiqiladi.

Adabiyotlar sharhi

Davlat qarz siyosati, xususan uning huquqiy va institutsional asoslari, zamonaviy davlat moliyasining eng dolzarb tadqiqot yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro va milliy miqyosda ushbu soha bo‘yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar, iqtisodiy tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan konseptual hujjatlar hamda O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik bazasi mazkur sohaning nazariy va amaliy jihatlarini o‘rganishga imkon beradi. Quyida OECD, Xalqaro valyuta jamg‘armasi (IMF), Jahon banki (WB) va O‘zbekiston qonunlari bo‘yicha adabiyotlar tahlil qilinadi.

1. Xalqaro nazariy manbalar va OECD tajribasida Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) davlat qarzini boshqarish bo‘yicha ko‘plab tavsiyalar ishlab chiqqan. OECD‘ning “Public Debt Management and Government Securities Markets” hisobotida davlat qarzi boshqaruvining huquqiy asoslari, shaffoflik va javobgarlik mexanizmlarining o‘rni alohida ta’kidlanadi [1].

OECDga ko‘ra, samarali qarz boshqaruvi uchun:

- qarz olish vakolatlarini aniq belgilash;
- qarz chegaralarini qonunchilik darajasida belgilash;
- qarz risklarini monitoring qilishning institutsional tizimini yaratish muhim hisoblanadi.

Ushbu yondashuv O‘zbekiston uchun ham dolzarb, chunki mamlakatda davlat qarzi tez sur‘atlarda ortmoqda va uni huquqiy-institutsional jihatdan nazorat qilish masalasi dolzarbdir.

2. Xalqaro valyuta jamg‘armasi (IMF) va Jahon banki tavsiyalari bo‘yicha IMFning “Debt Sustainability Analysis Framework” metodologiyasi davlat qarzining barqarorligini baholashda asosiy nazariy-uslubiy manbalardan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv qarzning YaIMga nisbati, fiskal intizom va to‘lov qobiliyatiga bog‘liq indikatorlarni huquqiy boshqaruv mexanizmlari bilan uyg‘unlashtirish zarurligini ko‘rsatadi. IMF shuningdek, qarz boshqaruvi jarayonida parlament va OAV ishtirokini kuchaytirish orqali hisobdorlikni oshirishni ta’kidlaydi [2].

Jahon banki tomonidan tayyorlangan “Public Debt Management Performance Assessment” (DeMPA) metodologiyasi esa qarz boshqaruvining institutsional asoslarini baholashda keng qo‘llanadi. Unda qarz boshqaruvi uchun mas‘ul organlarning vakolatlari, qonunchilik bazasi, davlat moliyasi shaffofligi va qarz statistikasi sifatiga alohida urg‘u beriladi [3].

3. Milliy adabiyotlar va O‘zbekiston qonunchilik bazasi avvalo, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi [4], O‘zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksi [5] hamda O‘zbekiston Respublikasida davlat qarz siyosatini huquqiy tartibga soluvchi asosiy hujjatlar – O‘zbekiston Respublikasining “Davlat qarzi to‘grisida”gi 2023 yil 24 aprel O‘RQ-836-sonli Qonuni [6] va yana moliyaviy siyosatning asosiy xujjatlardan bolgan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2025-2030-yillarda davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2025 yil 08 aprel 210-sonli Qarori [7] ham muhim qarz siyosatidagi o‘zgarishlar, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksi hisoblanadi.

Ushbu hujjatlarda:

- qarz olish tartibi va cheklovlari;
- davlat qarzi bo‘yicha yillik limitlar;
- qarz boshqaruvida ishtirok etuvchi institutlar vakolatlari (Moliya vazirligi, Hisob palatasi, parlament) belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasida davlat qarzi sohasidagi amaldagi qonunchilik hujjatlari 1-jadvalda o‘z aksini topgan.

1-jadval.

**O'zbekiston Respublikasida davlat qarzi siyosati sohasidagi
amaldagi qonunchilik hujjatlari [8]**

T/r	Qonunchilik hujjatlari nomi	Manbalar
1.	O'zbekiston Respublikasining "Davlat qarzi to'g'risida"gi Qonuni, 29.04.2023 yildagi O'RQ-836-son	https://lex.uz/uz/docs/-6446817
2.	O'zbekiston Respublikasining "Xorijdan mablag 'jalb qilish to'g'risida"gi Qonuni, 29.08.1996 yildagi 263-I-son	https://lex.uz/docs/-25531
3.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tashqi moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiyalash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori, 21. 07. 2018 yildagi PQ-3877-son	https://lex.uz/docs/3836474
4.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari ishtirokidagi loyihalarni tayyorlash va amalga oshirish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 16. 07. 2018 yildagi PQ-3857-son	https://lex.uz/docs/-3823564
5.	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat ishtirokidagi korxonalar tomonidan tashqi qarzlarni jalb qilish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 09. 03. 2022 yildagi 107-son	https://lex.uz/docs/-5896474
6.	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi G'aznachilik xizmati qo'mitasining Davlat qarzig'a xizmat ko'rsatish bo'yicha kafolat jamg'armasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori, 21. 09. 2020 yildagi 573-son	https://lex.uz/docs/-5008632
7.	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasining davlat g'aznachilik majburiyatlari va obligatsiyalarini muomalaga chiqarishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 14. 12. 2018 yildagi 1016-son	https://lex.uz/docs/-4107843
8.	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Jalb etiladigan xorijiy kreditlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi kafolatlari berilganligi uchun to'lov undirish tartibi to'g'risida" gi qarori, 08. 01. 2004 yildagi 7-son	https://lex.uz/uz/docs/-77096
9.	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Jalb etiladigan xorijiy kreditlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi kafolatlarni berish tartibi to'g'risida"gi 2003 yil 28 noyabrdagi 534-sonli qarori	https://lex.uz/docs/-247227

*Davlat qarzi sohasidagi qonunchilik hujjatlari.

<https://www.imv.uz/static/davlat-qarzi-sohasidagi-qonunchilik-hujjatlari>

Davlat qarzini boshqarish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida bir qator yangiliklar kiritilgan. Masalan, davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60 foizlik makroiqtisodiy xavfsiz darajadan oshib ketmasligi uchun barcha choralarni ko'rish, bunda o'rtacha muddatda YAIMga nisbatan 50 foizdan oshirmaslik O'zbekiston Respublikasining 2025 yil

24 dekabrda O‘RQ-1011-son “2025 yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to‘g‘risida”gi Qonunining [9] asosiy yonalishlarda tasdiqlangan. Shuningdek, milliy jamg‘armalarni aktiv byudjet taqchilligini moliyalashtirishga jalb qilish maqsadida davlat qarzi portfelini ichki qarzar salmog‘ini oshirish hisobiga optimallashtirish taklifi ham amaliyotga tatbiq etilgan.

Shuningdek, O‘zbekistonning iqtisodchi olimlari A. Vaxobov, Sh. Yusupov, B. Xodjayev va boshqalar ilmiy izlanishlarida qarz siyosatining iqtisodiy va huquqiy jihatlari, institutsional boshqaruvni modernizatsiya qilish zaruriyati yoritilgan. Ularning asarlarida xalqaro standartlarga mos ravishda davlat qarzini boshqarishda shaffoflik, hisobdorlik va samaradorlikni oshirish zarurligi ta’kidlanadi.

Adabiyotlar tahlilining umumiy xulosalari shuni ko‘rsatadiki:

1. OECD – qarz boshqaruvining huquqiy mexanizmlarini aniqlash va shaffoflikni ta’minlashga e’tibor qaratadi.
2. IMF va Jahon banki qarz barqarorligi, risklarni boshqarish va parlament nazorati mexanizmlarini muhim deb hisoblaydi.
3. O‘zbekiston qonunchilik bazasi xalqaro standartlarga qisman mos bo‘lsa-da, qarz boshqaruvining institutsional mustahkamligi va ijro mexanizmlari nuqtai nazaridan islohlarni talab qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqola tayyorlashda quyidagi metodlardan foydalanildi: normativ-huquqiy tahlil – O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlari va xalqaro huquqiy hujjatlar o‘rganildi; qiyosiy tahlil – OECD va IMF metodikasi O‘zbekiston tajribasi bilan solishtirildi; institutsional yondashuv – qarz boshqaruvi jarayonida ishtirok etuvchi subyektlarning (Moliya vazirligi, Markaziy bank, parlament) vakolatlarini baholandi.

Mazkur tadqiqotda ko‘tarilgan masalalarda kompleks yondashuv asosida tahlil qilindi. Avvalo, ishonchli va tizimli ma’lumotlarni yig‘ish jarayoniga alohida e’tibor qaratildi. Birinchidan, normativ-huquqiy hujjatlar, xalqaro tashkilotlarning rasmiy ma’lumotlari va ilmiy adabiyotlar kabi davlat moliyasi va qarz barqarorligi bo‘yicha tahliliy hisobotlardan foydalanildi. Ikkinchidan, ma’lumotlarni tahlil qilishda huquqiy-analitik metod, institutsional tahlil, solishtirma metod, statistik va trend tahlili va induktiv va deduktiv yondashuvlar foydalanilgan holda alohida faktlar asosida umumiy xulosalar ishlab chiqish va nazariy qarashlarni empirik ma’lumotlar bilan mustahkamlash uchun qo‘llanildi. Natijada tadqiqot metodologiyasi huquqiy-me’yoriy tahlil, xalqaro standartlarga asoslangan institutsional baholash va statistik ko‘rsatkichlarni kompleks o‘rganishdan iborat bo‘lib, bu esa davlat qarz siyosatini isloh qilish yo‘nalishlarini ilmiy asosda belgilash imkonini beradi.

Tahlil va natijalar

Yoqoridagi keltirilgan ma’lumotlarda ko‘rinib to‘ribdiki, O‘zbekiston Respublikasida davlat qarzining huquqiy tartibga solinishi O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan so‘ng davlat moliya siyosatini shakllantirishda qarz siyosati masalalari ham dolzarb ekanligini ko‘rsatdi. 2019-yil 25-oktabrda qabul qilingan “Davlat qarzi to‘g‘risida”gi Qonun ushbu sohada ilk bor huquqiy asosni mustahkamladi. Ushbu qonun davlat qarzining:

- tarkibini (ichki va tashqi qarz);
- qarz olish tartibini;
- limitlarini;
- qarz xizmatini ta’minlash mexanizmlarini belgilab berdi.

OECD va IMF tavsiyalarida davlat qarzini boshqarishda institutsional mustaqillik, shaffoflik, parlament nazorati muhim o‘rin egallashi ta’kidlanadi. Ayni jihatlar O‘zbekistonda ham bosqichma-bosqich joriy etilmoqda.

Bu borada O‘zbekistonning davlat qarzi dinamikasi O‘zbekistonning davlat qarzi hajmi

oxirgi yillarda tez sur’atlar bilan oshmoqda. Quyidagi jadvalda 2018–2024 yillar davomida davlat qarzi ko’rsatkichlari keltirilgan.

2-jadval.

O‘zbekiston davlat qarzining o‘shishi
(mlrd AQSh dollari)*

Yil	Umumiy davlat qarzi	Ichki qarz	Tashqi qarz	Davlat qarzi / YaIM (%)
2018	17,3	1,2	16,1	24,2
2019	22,0	2,0	20,0	29,5
2020	23,3	3,1	20,2	36,0
2021	26,3	4,5	21,8	38,0
2022	27,5	5,2	22,3	35,7
2023	29,2	6,0	23,2	36,5
2024	30,8	6,7	24,1	37,1

*Muallif tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma’lumotlari asosida yaratilgan.

Davlat qarzining institutsional boshqaruvi hozirgi vaqtda O‘zbekiston Respublikasida qarz siyosatini boshqaruvchi sifatida quyidagi asosiy institutlar hisoblanadi:

- O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi – davlat qarzini jalb qilish va unga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha mas‘ul asosiy organ;

- Markaziy bank – ichki qarz bozorini rivojlantirishda hamkor;

- Oliy Majlis – davlat qarzi bo‘yicha yillik limitlarni tasdiqlovchi nazorat instituti;

- Hisob palatasi – qarz mablag‘laridan foydalanish ustidan nazoratni amalga oshiruvchi organ.

O‘zbekistonda ham OECD tajribasiga ko‘ra, samarali qarz boshqaruvi uchun maxsus “Debt Management Office (DMO)” kabi mustaqil agentlik tashkil etish maqsadga muvofiqdir. O‘zbekistonda ham bu yo‘nalishda islohotlar boshlangani kuzatilmoqda.

Shuningdek, eng asosiy masala davlat qarzi tarkibi tahlili O‘zbekiston davlat qarzining ichki va tashqi manbalar bo‘yicha tarkibi mavjudligini ko‘rsatadi. Davlat qarzi tarkibi 2024-yil holatiga ko‘ra ichki qarz – 22% va tashqi qarz – 78% ni tashkil etdi.

Bu yuqori tashqi qarz ulushi iqtisodiy risklarni kuchaytiradi, chunki valyuta risklari va tashqi bozor sharoitlari qarz xizmatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

3-jadval.

Davlat qarzining YAIMga nisbatan ulushi*

Yil	Davlat qarzi (mlrd. \$)	YAIMga nisbatan (%)	Davlat kafolatlari (mlrd. \$)
2020	21,1	36,0	3,8
2021	23,3	38,5	4,2
2022	26,3	39,8	4,7
2023	29,0	40,6	5,1
2024	31,5	42,1	5,6

*Muallif tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma’lumotlari asosida yaratilgan

Mazkur masalada natijalar va muammolar tahlili shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda davlat qarzini boshqarish bo‘yicha sezilarli huquqiy va institutsional asoslar yaratilgan bo‘lsa-da, quyidagi muammolar mavjud:

1. Davlat qarzi YAIMga nisbatan xavfsiz limit (60%) ichida bo‘lsa-da, tez o‘shish tendensiyasi mavjud.

2. Tashqi qarzning ulushi yuqori (80% ga yaqin), bu iqtisodiy risklarni kuchaytiradi.
3. Qarz mablag‘larining samaradorligi bo‘yicha parlament va jamoatchilik nazorati yetarli emas.

4. Institutsional jihatdan maxsus mustaqil qarz agentligi mavjud emas.

Bulardan ko‘rinib to‘ribdiki, O‘zbekiston davlat qarz siyosatini isloh qilishda tashqi qarz ulushini kamaytirish, ichki qarz bozorini rivojlantirish, mustaqil qarz boshqaruv agentligini tashkil etish, qarz mablag‘larining samaradorligini oshirish uchun ochiqlik va hisobdorlikni kuchaytirish asosiy vazifalar sifatida shakllanmoqda.

Xulosa

Xulosa o‘rnida, O‘zbekiston davlat qarz siyosatini isloh qilish jarayonida so‘nggi yillarda sezilarli yutuqlarga erishdi. Xususan:

✓ Huquqiy sohada 2019-yilda “Davlat qarzi va davlat kafolatlari to‘g‘risida”gi qonunning qabul qilinishi davlat qarzini jalb qilish tartibining aniq normativ asosga ega bo‘lishini ta‘minladi.

✓ Institutsional sohada Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzurida qarzlarni boshqarish bo‘yicha maxsus departament tashkil etildi.

✓ Xalqaro standartlarga yaqinlashuvlarda OECD va IMF tavsiyalariga mos ravishda qarz yuki monitoringi, davlat kafolatlari hajmini chegaralash va qarz barqarorligini baholash mexanizmlari joriy etildi.

Ammo shunga qaramay, mavjud tizimda qator muammolar saqlanib qolmoqda.

Birinchidan, qarz yuki prognozlar yetarlicha uzoq muddatli emas.

Ikkinchidan, qonunchilikda qarzning ichki va tashqi segmentlari uchun aniq chegaralar belgilanmagan.

Uchinchidan, Parlament va Hisob palatasi ishtiroki amaliyotda cheklangan.

To‘rtinchidan, institutsional muvofiqlashtirishda ayrim vakolatlarining takrorlanishi mavjud.

Mazkur mavzu bo‘yicha takliflar asosan O‘zbekistonning davlat qarz siyosatini huquqiy va institutsional jihatdan yanada isloh qilish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

✓ Huquqiy takliflar bo‘yicha davlat qarzi to‘g‘risidagi qonunga uzoq muddatli qarz strategiyasi bo‘yicha alohida bob kiritish;

✓ Ichki va tashqi qarzlarni uchun maksimal limitlarni qonunchilik darajasida belgilash;

✓ Davlat kafolatlari hajmini YAIMning belgilangan foizidan oshirmaslik majburiyati;

✓ Qarz bo‘yicha parlament nazoratini kuchaytirish uchun hisobot berish tartibini qat‘iylashtirish.

✓ Institutsional takliflar borasida Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzurida yagona “Davlat qarzini boshqarish agentligi” tashkil etish;

✓ Qarzga oid ma‘lumotlarni ochiq va onlayn platformada muntazam e‘lon qilish;

✓ Hisob palatasi va Milliy parlamentning davlat qarzigacha oid auditorlik vakolatlarini kengaytirish;

✓ OECD va IMF standartlariga muvofiq risklarni baholash indikatorlari (Debt-to-GDP, Debt-to-Exports, Debt Service Ratio) bo‘yicha muntazam monitoringni yo‘lga qo‘yish.

Yoqoridagilardan kelib chiqib umumiy xulosa berilsa, xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, samarali davlat qarz siyosati faqat huquqiy aniq tartibga solish va institutsional mustahkamlash orqali barqaror bo‘lishi mumkin. O‘zbekistonda ham bu borada sezilarli qadamlar qo‘yilgan, ammo mavjud muammolarni hal qilish uchun qonunchilikni chuqurlashtirish, institutsional mustahkamlash va xalqaro tajribadan tizimli foydalanish zarur bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Public Debt Management and Government Securities Markets”.
<https://www.google.com/search?q=%E2%80%9CPublic+Debt+Management>

2. “Debt Sustainability Analysis Framework” “Debt Sustainability Analysis Framework”.
<https://www.google.com/search?q=%E2%80%9CDebt>
3. “Public Debt Management Performance Assessment” (DeMPA).
<https://www.google.com/search?q=%E2%80%9CPublic+Debt+Management>
4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023 yil 01 may. <https://lex.uz/docs/-6445145>
5. O‘zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksi (yangi tahrir), 2014-yil 26-dekabr, O‘RQ–360-son. <https://lex.uz/docs/-2304138>
6. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat qarzi to‘grisida”gi 2023 yil 24 aprel O‘RQ-836-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/-6446817>
7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2025-2030 yillarda davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2025 yil 08 aprel 210-sonli Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-7469803>
8. Davlat qarzi sohasidagi qonunchilik hujjatlari. <https://www.imv.uz/static/davlat-qarzi-sohasidagi-qonunchilik-hujjatlari>
9. O‘zbekiston Respublikasining “2025 yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to‘g‘risida”gi 2025 yil 24 dekabrda O‘RQ-1011-sonli Qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7277618>